

RAZMATRANJE KORIŠĆENJA REDUNDANTNIH PAMETNIH ELEKTRIČNIH BROJILA VISOKE KLASSE TAČNOSTI NA MERNIM MESTIMA U ELEKTRIČNIM POSTROJENJIMA RADI PRAĆENJA KVALITETA ELEKTRIČNE MREŽE

CONSIDERATION OF THE USE OF REDUNDANT SMART ELECTRIC METERS OF HIGH ACCURACY CLASS AT METERING POINTS IN ELECTRICAL PLANTS FOR MONITORING THE QUALITY OF THE ELECTRICAL NETWORK

Đorđe Dukanac

Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd
Srbija
djordje.dukanac@ems.rs

SAŽETAK

Kvalitet električne energije je postao problem od povećanog interesovanja još od kasnih 1980-ih. Obračunska i kontrolna „pametna“ brojila klase tačnosti 0,2 S na mernim mestima naznačenog primarnog napona većeg ili jednakog 110 kV su već sa mogućnošću neprekidnog nadziranja kvaliteta električne mreže i zapisa nepravilnosti. Postoje i posebni programi za automatsko očitavanje i prikupljanje podataka sa obračunskih i kontrolnih brojila, u sklopu kojih su i podaci o kvalitetu električne mreže. U ovom radu razmatra se racionalnost i isplativost primene skupih, posebnih („redundantnih“) „pametnih“ brojila električne energije klase 0,1 S, kao trećih brojila na mnogim mestima za merenje električne energije, koja bi prevashodno služila za merenje i prikupljanje podataka o većem broju veličina kvaliteta električne energije. Biće dat opis i razmatranje značaja merenja pojedinih parametara kvaliteta električne energije za razna električna brojila koja se koriste u praksi u datim okolnostima.

Ključne riječi: Pametno brojilo, kvalitet energije, redundatno brojilo, obračunsko brojilo, kontrolno brojilo

SUMMARY

Power quality has become an issue of increased interest since the late 1980s. Billing and control "smart" meters of accuracy class 0.2 S at measuring points of rated primary voltage greater than or equal to 110 kV are already with the possibility of continuous monitoring of the quality of the electrical network and recording of irregularities. There are also special programs for automatic reading and data collection from billing and control meters, including data on the quality of the electrical network. This paper discusses the rationality and cost-effectiveness of using expensive, special ("redundant") "smart" electricity meters of class 0.1 S as third meters in many places for measuring electricity, which would primarily serve for measurement and data collection on more parameters of the quality of electricity. A description and consideration of the importance of measuring certain parameters of electricity quality in given circumstances will be given.

Key words: Smart meter, power quality, redundant meter, billing meter, control meter

1. UVOD

Osnovna svrha elektroenergetskog sistema je obezbeđenje neophodnih preduslova za pouzdano snabdevanje potrošača električnom energijom dobrog kvaliteta [1]. U početku je glavno merilo kvaliteta električne energije bila neprekidnost napajanja potrošača. Pritom, bilo je neophodno da se vrednosti napona napajanja i mrežne učestanosti menjaju u dozvoljenim granicama. Druge neželjene pojave koje utiču na kvalitet električne energije nisu bile od presudnog značaja, npr. propadi napona, previsoki naponi, impulsni prenaponi, harmonici napona itd.

Kasnije, sa razvojem industrije i ekonomije, kvalitet električne energije podrazumevao je pored neprekidnosti (tj. pouzdanosti) u napajanju potrošača i mnoge parametre kvaliteta napona. Neprekidnost napajanja se uglavnom unapred obezbeđuje u toku postupka planiranja i izgradnje električne mreže, dok parametri kvaliteta napona zavise od uslova korišćenja, vrste i broja različitih mrežnih potrošača.

Nadziranje kvaliteta napona u nekoj tački električne mreže uključuje praćenje odstupanja napona od nominalnih vrednosti amplitude, učestanosti i savršenog sinusnog oblika [2]. U elektroenergetskom sistemu se, do određene mere, stalno dešavaju promene u kvalitetu električne energije, jer napon u mreži praktično nikada nije savršeno sinusoidni, ni stalne amplitude [3].

Glavni parametri kojima se opisuje trofazni sistem napona su učestanost, efektivna vrednost i simetrija faznih napona. Ako se naruše ovi glavni parametri sistema napona u ustaljenom ili prelaznom stanju u mreži ili dođe do izobličenja talasnih oblika napona, tada će da bude narušen kvalitet električne energije.

2. POKAZATELJI, UZROCI, POSLEDICE I NAČINI MERENJA Odstupanja u kvalitetu električne energije

2.1 Podela parametara kvaliteta električne energije

Kvalitet električne energije se opisuje preko odgovarajućih pokazatelja kvaliteta u koje spadaju [1]:

1. Promene učestanosti u odnosu na naznačenu vrednost;
2. Promene amplitude napona u odnosu na naznačenu vrednost;
3. Treperenje (ili „flicker“) napona;
4. Prekidi napajanja, dugotrajni i kratkotrajni;
5. Kratkotrajni poremećaji napona (propadi i povišenja napona);
6. Dugotrajni poremećaji napona (podnaponi i prenaponi);
7. Prelazni (tranzijentni) prenaponi koji mogu da budu impulsni i oscilatorni;
8. Harmonijska, međuharmonijska i podharmonijska izobličenja napona;
9. Neuravnotežen (nesimetrični) sistem napona;
10. Signalni mrežni naponi.

U pokazatelje kvaliteta električne energije prve grupe koji imaju veoma slučajnu prirodu, mogu da se menjaju u vremenu i jako zavise od topologije mreže spadaju:

- 1) Brze promene napona;
- 2) Propadi napona;
- 3) Povišenja napona;
- 4) Kratkotrajni prekid napajanja;
- 5) Dugotrajni prekid napajanja;
- 6) Tranzijentni prenapon.

U drugu grupu pokazatelja kvaliteta električne energije koji mogu da budu mereni određeni vremenski period spadaju:

- 1) Mrežna učestanost;
- 2) Amplituda napona napajanja;
- 3) Promene napona napajanja;

- 4) Jačina treperenja („flikera“) napona;
- 5) Neuravnoteženost napona napajanja;
- 7) Harmonijski naponi;
- 8) Međuharmonijski naponi;
- 9) Signalni mrežni naponi.

Dugotrajni poremećaji kvaliteta električne energije, kao što su harmonici napona i struje, nesimetrije sistema napona, podnaponi/prenaponi, nizak faktor snage i treperenje napona, uzrokuju kvarove opreme, nepravilnosti u radu, pregrevanje, smanjenje veka trajanja i oštećenje opreme.

2.2 Uzroci i posledice remećenja i mogućnosti praćenja kvaliteta električne energije u mreži

Na parametre kvaliteta (tj. veličinu i izobličenje) napona u mreži utiču [4]:

- 1) Nagle dinamičke promene opterećenja ili pokretanje elektromotornih pogona, fluorescentno osvetljenje itd., koji izazivaju promene efektivne vrednosti napona, propade napona i sl.
- 2) Prelazne pojave koje nastaju pri neophodnim prekidačkim manipulacijama u električnoj mreži (kao što su priključenja i isključenja električne opreme, npr. neopterećenog transformatora, kondenzatorskih baterija itd.) koje dovode do sklopnih prenapona;
- 3) Rad elektroenergetskog sistema na granici izdržljivosti što dovodi do loših naponskih prilika (podnapona);
- 4) Nelinearni potrošači električne energije (kao što su, zasićene električne mašine, elektrolučne peći, indukzione peći, veliki energetske pretvarači (kojima se npr. regulišu elektromotorni pogoni) itd.). Najveće probleme u prenosnoj mreži stvaraju nelinearna opterećenja dinamičkog karaktera, kao npr. u železnici, železari i sl. Kao posledica rada nelinearnih potrošača, javlja se složeni oblik struje potrošača koji nije linearno zavisen od napona. Usled svojih prekidačkih osobina rada ili nelinearnog režima rada, ovi nelinearni potrošači troše nesinusoidalnu struju i dovode do pojave izobličenja mrežnog napona (tj. stvaranja viših harmonika, treperenja, rupa i ureza u naponu i šuma). Pri neposrednom priključenju nelinearnih potrošača na prenosnu mrežu (energetskih pretvarača velikih snaga, npr. ispravljača velikih snaga (reda MW) za napajanje vučnih motora na električnim lokomotivama) ili distribuiranih izvora električne energije stvaraju se viši harmonici struje koji mogu ozbiljno da ugroze rad elektroenergetskog sistema (npr. kod sinhronih mašina javlja se pregrevanje površina polova rotora) [5];
- 5) Dejstvo prirodnih faktora (atmosferske nepogode (npr. udari groma u vazdušne vodove), grane drveća, ptice, sitne životinje i drugo), koji izazivaju zemljospojeve i međufazne kratke spojeve, prenapone, podnapone i sl.

Pri povećanju sadržaja viših harmonika u struji opterećenja transformatora, dolazi do povećanja efektivne vrednosti struje i povećanih gubitaka u bakru. Takođe, usled rasipnog fluksa, povećavaju se vrtložne (kružne) struje u namotajima transformatora koje su srazmerne sa kvadratom struje i kvadratom učestanosti. Dolazi i do dodatnih gubitaka u gvožđu, jer su oni zavisni sa učestanošću i dolazi do povećanja maksimuma napona. Gubici usled histerezisa rastu sa učestanošću, a gubici usled vihornih struja sa kvadratom učestanosti. Sve navedeno utiče na značajno zagrevanje namotaja transformatora i smanjenje veka trajanja električne izolacije namotaja.

Pri povećanju sadržaja harmonika napona napajanja motora naizmjenične struje, rastu gubici u namotajima i gubici u gvožđu motora i dolazi do pregrevanja rotora. Namotani rotori su osetljiviji od kaveznih rotora. Usled struja sa harmonicima, javljaju se elektrodinamičke sile, pulsirajući obrtni moment rotora, mehaničke (torzione) oscilacije (vibracije) rotora i buka.

Što je veći red harmonika utoliko se više smanjuje impedansa kondenzatora za kompenzaciju reaktivne energije, što može da dovede do njihovog pregrevanja i preopterećenja.

Velika nelinearna opterećenja koja se periodično menjaju na učestanosti oko 10 Hz, kao kod elektrolučnih peći, postrojenja za zavarivanje ili pogona sa brzo promenljivim opterećenjem, stvaraju treperenje (flikere) napona [6,7]. Flikeri napona mogu da izazovu značajnu psihološku nelagodnost, fizičku i psihičku malaksalost i da utiču na industrijske procese koji se oslanjaju na stabilno napajanje električnom energijom.

Tranzijentni prenaponi se javljaju posle bilo koje vrste komutacije u električnoj mreži kao posledica rada prekidača (npr. pri uključenju ili isključenju velikih motora, transformatora ili baterija kondenzatora), pri pojavi/isključenju kvara ili brzom promeni opterećenja.

Na slici 1. prikazani su prosečni apsolutni udeli uticaja 6 vrsta poremećaja kvaliteta električne energije u 16 industrijskih sektora na osnovu 62 istraživanja (41 u industrijskim preduzećima i 21 u uslužnim preduzećima) sprovedenih od strane Leonardo inicijativnog tima za kvalitet električne energije u 8 evropskih zemalja (Austrija – 1, Francuska – 13, Italija – 4, Poljska – 5, Portugalija – 1, Slovenija – 21, Španija – 12, Velika Britanija – 5) 2005/2006. godine [8]. Izabrani sektori su činili oko 38 % ukupnih prihoda u 25 zemalja Evropske Unije i 70 % potrošnje ukupne električne energije u regionu.

Slika 1. Prosečni apsolutni udeli uticaja 6 vrsta poremećaja kvaliteta električne energije u 8 evropskih zemalja 2005/2006. godine [9] na uzorku od 41 industrijskog preduzeća i 21 uslužnog preduzeća. U ostale uticaje na kvalitet električne energije spadali su: problemi sa flikerima napona, nesimetrijama sistema napona, sistemom uzemljenja i elektromagnetskom kompatibilnošću.

Svi prikazani neželjeni uticaji dovode do: gubitaka zbog obustave proizvodnje, gubitaka sirovina, oštećenja opreme, kašnjenja i kazni za neisporku proizvoda, pa čak i izgubljene dobiti.

Među proučavanim industrijskim preduzećima, najveći gubici su se javljali u preduzećima sa neprekidnim procesom proizvodnje, a manji gubici u metalurškoj, prehrambenoj industriji i industriji pića i u opštim proizvodnim procesima [10]. Propadi napona su bili najvažniji izvor uticaja na kvalitet električne energije u sektoru sa neprekidnom proizvodnjom. Kratkotrajni prekidi su bili najznačajniji za prehrambenu i metaluršku industriju i novinsko izdavaštvo. Dugotrajni prekidi su bili najskuplji za hotelske delatnosti i druge sektore „javnih usluga“. Udarni naponi i tranzijentni prenaponi su bili najrazorniji za sektor telekomunikacija i, možda iznenađujuće, za farmaceutsku industriju.

Troškovi gubitaka uzrokovani lošim kvalitetom električne energije za 25 zemalja Evropske unije prema ovoj analizi premašivali su 150 milijardi evra. Gubici u industriji činili su 90 % ovih gubitaka. Propadi i kratkotrajni prekidi činili su skoro 60% ukupnih troškova u industriji i 57% za ukupan uzorak. Najveće troškove prave udarni naponi i tranzijentni prenaponi (120000–180000) € i dugotrajni prekidi (90000) € po događaju [11].

Prema drugom istraživanju [12], propadi napona i kratkotrajni prekidi najviše su uticali na industrijske potrošače, a uzrokovani su bili pojavom kratkih spojeva, posebno u vazдушnim prenosnim i distributivnim mrežama koje su izložene različitim klimatskim pojavama i uticajima životne sredine, kao što su atmosferska pražnjenja, olujni udari, vetrovi, previsoka vegetacija, požari i vandalizam, koji mogu da izazovu privremene ili trajne prekide u mreži. Ostali uzroci propada napona mogu da budu udarna struja (kod uključenja transformatora na mrežu, uključenja velikih opterećenja (npr. velikih električnih motora)), struja kratkog spoja, struja preopterećenja. Nasuprot tome, nadvišenje napona nastaje usled isključenja velikih opterećenja, loše naponski regulisanih transformatora ili oštećenja neutralnog provodnika.

Različitim mernim i signalnim uređajima koji se ugrađuju u prenosne mreže mogu da se mere određeni parametri kvaliteta električne energije. S obzirom na relativno visoku cenu namenskih fiksni uređaja za nadziranje kvaliteta električne energije, nije isplativo da se ugrađuju u svim, nego samo u ključnim tačkama prenosnog sistema [13]. Na drugim, manje značajnim mernim mestima mogu da se koriste podaci o pojedinim parametrima kvaliteta električne energije sa ostalih uređaja, kao što su pametna brojlara, zaštitni releji, itd. [14]. Svi podaci bi trebali da se prikupljaju i analiziraju u objedinjenom sistemu merenja kvaliteta električne energije [15].

Kod savremenih relejnih zaštita [16] moguće je merenje određenih parametara kvaliteta električnog napona, kao što su prekidi napona, propadi napona, nadvišenja napona i THD struje i napona (za opsege od 2.–15. harmonika struje i napona). Mogu da se snimaju mereni signali kao što su struje i naponi. Ako je brzina uzimanja uzoraka manja od 0,1 ms, takođe mogu da se snime proračunati signali kao što su aktivna snaga, faktor snage, prekomerna struja negativnog redosleda itd.

U ovom radu će detaljnije da se razmotre mogućnosti nadziranja kvaliteta električne mreže pomoću pametnih brojila električne energije klase tačnosti 0,2 S u elektroenergetskom sistemu na naznačenim naponima (110–420) kV, koja se koriste za obračunsko i po potrebi kontrolno merenje električne energije, i „redundantnih“ brojila električne energije klase tačnosti 0,1 S, sa naprednim mogućnostima određivanja kvaliteta električne energije, ali višestruko puta skupljih od prethodno pomenutih brojila.

3. OBRAČUNSKA I KONTROLNA BROJILA U NADZIRANJU KVALITETA ELEKTRIČNE MREŽE

3.1 Parametri kvaliteta električne energije merljivi „pametnim“ brojiлом „A“

Na slici 2. prikazano je statičko, trofazno, četvorokvadratno brojilo „A“ sa više tarifa [17]. Brojilo je predviđeno za komercijalnu i industrijsku primenu i upotrebu u transformatorskim stanicama i razvodnim postrojenjima. Visokom tačnošću i linearnošću brojila obezbeđeni su obračunski podaci visokog kvaliteta.

Kapacitet dnevnika svih zapisa je 500.

Slika 2. Statičko, trofazno, četvorokvadratno brojilo „A“ sa više tarifa, najmanje klase 0,2 S. Brojilo je predviđeno za komercijalnu i industrijsku primenu i upotrebu u transformatorskim stanicama i razvodnim postrojenjima. Visokom tačnošću i linearnošću brojila obezbeđeni su obračunski podaci visokog kvaliteta.

Ako se to posebno zahteva od proizvođača brojila, ova brojila u četvorožičnoj sprezi mogu da se podese za nadgledanje različitih parametara kvaliteta napona u električnoj mreži, kao što su:

- 1) prekidi napona,
- 2) propadi napona,
- 3) nadvišenja napona i
- 4) ukupna harmonijska izobličenja (THD) po fazi za efektivne vrednosti napone i struje.

Ovim brojiлом se otkrivaju nedostaci u kvalitetu napona pomoću neprekidnog uzimanja uzoraka i analiziranja efektivnih napona po fazi i poređenjem ovih napona prema nizu unapred određenih vrednosti. Obično za svaki poremećaj postoji viša i niža vrednost praga, čijim prekoračenjem započinje događaj.

Ovim merilom se izračunava veličina nedostatka kao prosečna vrednost tokom trajanja događaja. Prvih i poslednjih 40 ms perioda trajanja nedostatka se ne uzima u obzir, a ako nedostatak ne traje barem 120 ms, veličina nedostatka se smatra nulom, bez obzira na vrstu nedostatka.

Za svaki događaj nedostatka u kvalitetu napona, ovim brojiлом se beleži:

- prosečan nivo nedostatka (sa tačnošću od 0,5% u 1/100 volti, ograničen na prva 2 sata),
- vremena početka i završetka događaja (sa rezolucijom od jedne sekunde),
- trajanje u desetinama milisekundi (sa fiksnom tačnošću od +/- 80ms),
- prisutna faza.

Određeni parametri svakog tipa nedostatka snimaju se kao istorijski podaci brojila za naknadnu analizu, kao što su:

- broj poremećaja po fazi,
- ukupno trajanje nedostatka po fazi,
- trajanje najdužeg i najkraćeg poremećaja po fazi (sa vremenskom oznakom),
- 10 poslednjih nedostataka (sa trajanjem, vremenskom oznakom, veličinom, fazom).

Podaci THD-a se izračunavaju u pozadinskom zadatku da se ne bi ometao opšti način rada merila. Pošto se za izračunavanje THD-a zahteva mnogo obrade od strane procesora, podaci se ažuriraju svakih 20 sekundi, ali su raspoloživi posle 1 minuta jer se izračunavanje vrši sa kliznim filterom (za 3 vrednosti), da bi se obezbedila stabilna vrednost THD-a, a izbegla vrednost kratkotrajne promene THD-a. Događaji usled THD-a se javljaju kada se prekorače vrednosti unapred određenih pragova THD-a za fazne vrednosti napona i struja.

Brojilom „A“ se snimaju sledeći parametri događaja usled ovog nedostatka:

- 1) broj događaja THD-a,
- 2) trajanje THD-a,
- 3) veličina THD-a.

Merilom „A“ se otkriva prekid napajanja kada su sve tri faze napona u mreži nestale. Brojilo može da se podesi sa vrednošću praga dugotrajnog prekida napajanja između 0 i 255 sekundi. Ovim brojilom snimaju se sledeći parametri događaja prekida napajanja:

- 1) broj kratkotrajnih/dugotrajnih prekida napajanja,
- 2) ukupno trajanje dugotrajnih prekida napajanja,
- 3) trajanje najdužeg/najkraćeg prekida napajanja (sa oznakom vremena početka),
- 4) poslednjih 10 dugih prekida napajanja (sa oznakom vremena početka i vremenom trajanja).

Pojave nulte struje (posledica asimetričnih opterećenja) i nultog napona (posledica asimetričnih opterećenja ili kvarova u fazi) se signaliziraju kao alarmi.

Pomoću odgovarajućeg softvera za očitavanje brojila „A“, na slici 3.a) prikazani su podaci za snimljene propade napona brojilom „A“ [18]. Slično se predstavljaju i podaci za nadvišenja napona i prekide napona. Na slici 3.b) prikazan je jedan deo trenutnih podataka sa brojila „A“, koji su inače podeljeni u nekoliko grupa: ukupna energija, registri energija po tarifama, trenutna snaga, faktor snage (po fazama i srednji), efektivne vrednosti napona i struja, napon i struja nultog redosleda, fazni ugao i THD.

a)

b)

Slika 3. Pomoću odgovarajućeg softvera za očitavanje brojila „A“: a) Podaci za snimljene propade napona brojilom „A“. b) Deo prikaza trenutnih podataka sa brojila „A“ koji su podeljeni u nekoliko grupa: ukupna energija, registri energija po tarifama, trenutna snaga, faktor snage (po fazama i srednji), efektivne vrednosti napona i struja, nulti napon i nulta struja, fazni ugao i THD [18].

3.2 Parametri kvaliteta električne energije merljivi „pametnim“ brojilima „B“ i „C“

Za brojilo „B“ [19], na slici 4.a), događaji kojima se opisuje kvalitet mreže mogu da se čuvaju u namenskom dnevniku događaja, koji se sastoji od tri grupe dnevnika:

- 1) Događaji gubitka napona;
- 2) Događaji prenapona;
- 3) Događaji podnapona.

Postoji mogućnost nadgledanja napona (tj. prenapona i podnapona) [20].

U namenskim evidencijama događaja, važni podaci mogu da budu sačuvani po unosu kao što su:

- 1) trenutne vrednosti;
- 2) trajanje događaja;
- 3) ekstremne vrednosti događaja (ne za napon koji nedostaje);
- 4) najviše tri registra energije.

Dotadne informacije mogu da se pročitaju iz zaglavlja evidencije događaja, kao što su najduži unos, najkraći unos, ukupan broj pojavljivanja i ukupno trajanje događaja. Meri se i nulta struja.

Podaci o stvarnom ukupnom harmonijskom izobličenju (TTHD) se izračunavaju na osnovu poređenja vrednosti sadržaja harmonika i vrednosti osnovnog harmonika:

- 1) TTHD aktivne energije;
- 2) TTHD faznog napona;
- 3) TTHD fazne struje;
- 4) TTHD napona;
- 5) TTHD struje.

Za korišćenje signala u različitim registrima, mikroprocesorom se očitavaju merene veličine svake sekunde da bi se odredile vrednosti ukupnog harmonijskog izobličenja aktivne električne energije, napona i struje.

Kapacitet dnevnika svih događaja je najviše 1000.

Za brojilo „C“ [21], na slici 4.b), koje se koristi za međudržavnu razmenu energije, u dnevniku događaja mogu da se čuvaju sledeći događaji kojima se opisuje kvalitet mreže:

- 1) Događaji prekida napajanja;
- 2) Prekidi po fazama;
- 3) Događaji prenapona;
- 4) Događaji podnapona;
- 5) Nesimetrija struja.

Postoji mogućnost nadgledanja napona (tj. prenapona i podnapona) [22].

Omogućeno je merenje sledećih parametara kvaliteta električne energije:

- 1) Tabela propada napona;
- 2) THD aktivne energije;
- 3) THD napona;
- 4) THD struje.

THD se određuje kao procenat ili kWh od aktivne energije.

Kapacitet dnevnika svih događaja je najmanje 256.

Slika 4. Statičko, trofazno, četvorokvadratno brojilo: a) „B“ [19] i b) „C“ [22]. Brojila su sa više tarifa, najmanje klase tačnosti do 0,2 S.

Za brojila „B“ i „C“ postoji poseban sistem za automatsko očitavanje brojila [23]. Njime se omogućava očitavanje izmerenih podataka sa brojila električne energije na osnovu zahteva, pri posebnim događajima ili prema unapred određenim planovima. Rezultati se čuvaju u bazi podataka iz koje oni mogu da se pregledaju, naprave izveštaji ili prenesu dalje do drugih sistema. Podaci o kvalitetu električne energije su lako dostupni u sistemu. Mogu da se prikupljaju i prikazuju podaci o kvalitetu električne energije sa brojila, uključujući zapise o npr. prenaponu i podnaponu, prekidima napajanja i ukupnom harmonijskom izobličenju. Na slici 5. prikazan je primer pregleda mernih podataka u pretraživaču podataka softvera za očitavanje brojila „B“ i „C“.

Slika 5. Pregled merenih podataka u pretraživaču podataka softvera za očitavanje brojila „B“ i „C“ [23].

4. NAPREDNIJE NADZIRANJE KVALITETA MREŽE SA „REDUDANTNIM“ BROJILOM „D“

„Redudantno“ brojilo električne energije „D“, na slici 6., ima klasu tačnosti 0,1 S za aktivnu električnu energiju, 0,5 S za reaktivnu energiju, i veće mogućnosti za nadgledanje kvaliteta električne energije [24].

Dodatne mogućnosti brojila „D“, u odnosu na pomenuta brojila „A“, „B“ i „C“, su snimanje tranzijentnih poremećaja dužih od 20 μ s, flikera napona, analiza pojedinačnog harmonika (do 63. harmonika), ukupnog parnog i ukupnog neparnog harmonijskog izobličenja i međuharmonika napona i struja, vršnog faktora i k-faktora, određivanje stepena verovatnoće smera odakle dolazi poremećaj i GPS sinhronizacija. Ima veći kapacitet dnevnika događaja (npr. za prenapon/propad napona i tranzijentni prenapon po 100 zapisa, za razne podatke o harmonicima 850 zapisa (35 dana)) i kapacitet memorije 2 GB.

Slika 6. Brojilo „D“ klase 0,1 S sa dodatnim mogućnostima praćenja kvaliteta električne energije [24].

5. ZAKLJUČAK

Prema Pravilim o radu prenosnog sistema [25], na mernim mestima za interkonektivni dalekovod, proizvodnju električne energije, distributivni objekat i kupca sa odobrenom snagom preko 1600 kW u elektroenergetskim postrojenjima na naponskom nivou većem ili jednakom 110 kV najmanja zahtevana klasa tačnosti brojila električne energije je 0,2 S. Za obračunsko merenje i u propisanim slučajevima i kontrolno merenje električne energije (za interkonektivni dalekovod i proizvodnju električne energije) u prenosnoj mreži u Srbiji koriste se „pametna“ višefunkcionalna brojila za indirektno priključenje „A“, „B“ i „C“. Sva ova brojila imaju i mogućnosti registrovanja određenih parametara kvaliteta električne energije koji su opisani u ovom radu, a kod brojila „B“ i „C“ postoji i nadgledanje napona (tj. prenapona i podnapona). Ona su znatno jeftinija od „reduantnih“ brojila „D“ klase tačnosti 0,1 S [26–28].

Nude se na tržištu i analizatori kvaliteta električne energije jeftiniji od „reduantnih“ brojila „D“, sa GPS sinhronizacijom i mogućnostima merenja flikera napona, propada i nadvišenja napona, tranzijentnih prenapona trajanja preko 19,5 μ s, vršnog faktora i k-faktora [29]. Imaju napredniju analizu harmonika (do 511. harmonika) i veću unutrašnju memoriju (16 GB) od „reduantnih“ brojila „D“.

U postrojenjima takođe mogu da se koriste i prenosivi analizatori kvaliteta električne energije sa kojima po potrebi mogu da se provere određeni parametri kvaliteta električne energije (npr. flikeri napona ili detaljni harmonici napona ili tranzijentni prenaponi trajanja preko 19,5 μ s) na nekom mernom mestu [30].

Pošto ugradnja skupih „reduantnih“ brojila „D“ na svim mernim mestima nije ekonomična, neophodan je razvoj metoda za izbor optimalnog broja uređaja i nadgledanih mernih mesta da bi se broj ovakvih uređaja sveo na najmanju moguću meru bez propuštanja bilo kakve bitne informacije npr. o propadu napona. Upotreba fiksnih „reduantnih“ brojila električne energije „D“ može da se opravda npr. merenjem flikera napona na mernim mestima gde je njihova pojava veoma izražena, npr. kod železare, ili ako je potrebno otkrivanje tranzijentnih prenapona trajanja preko 20 μ s na mestima gde se često javljaju.

Radi smanjenja troškova uzrokovanih lošim kvalitetom električne energije i smanjenja troškova kupovine i održavanja posebnih „reduantnih“ brojila „D“ kojima mogu da se mere dodatni parametri kvaliteta električne energije, trebalo bi da se koriste mogućnosti za praćenje kvaliteta električne energije kod svih postojećih savremenih relejnih zaštita i „pametnih“ brojila „A“, „B“ i „C“ za obračunsko i kontrolno merenje električne energije na mernim mestima u postrojenjima i da se podaci sa svih tih uređaja prikupljaju i analiziraju u objedinjenom sistemu za prikupljanje i analizu parametara kvaliteta električne energije.

LITERATURA

- [1] M. M. Simić, „Metrološko obezbeđenje merila kvaliteta električne energije“, Magist. teza, Niš, 2008.
- [2] J. Trhulj, N. Stefanović, Lj. Hadžibabić, „Regulacija kvaliteta isporuke električne energije“, 13. Simpozijum „Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu“, JUKO CIGRE, Tara, Srbija, 30. maja–1. juna 2006.
- [3] Power Quality Reference Guide for Customers and Utility Representatives, Power Quality & Advanced Technologies Interest Group Project No. T134700-5164, 2014.
- [4] V. Katić, A. Tokić, T. Konjić, „Kvalitet električne energije“, Novi Sad, Jun, 2007.

- [5] Ž. S. Janda, „Pregled standarda i preporuka za kontrolu viših harmonika u električnim mrežama“, Zbornik radova, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, 2004.
- [6] N. Laketić, A. Tatalović, V. Djikić, V. Krnaiski, B. Čupić, „Metod određivanja limita za emisiju poremećaja konkretnog industrijskog potrošača u cilju zaštite usvojenih planskih nivoa izobličenja u prenosnoj mreži“, 36. savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, Srbija, 22–26. maj 2023., C4 07.
- [7] M. Adamović, B. Šumonja, B. Čupić, V. Krnaiski, F. Nešić, M. Žerajić, J. Zakonović, „Usaglašavanje rada METALFERa sa pravilima o radu prenosnog sistema“, 36. savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, Srbija, 22–26. maj 2023., C4 06.
- [8] Cost of poor Power Quality, Leonardo PQ survey, Research Project, Poland, Pages 1–31, 2005/2006.
- [9] A. Sharma, B.S. Rajpurohita, S.N. Singhb, “A review on economics of power quality: Impact, assessment and mitigation”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 88, May 2018, Pages 363–372.
- [10] H. G. Beleiu, I. N. Beleiu, S. G. Pavel, C. P. Darab, “Management of Power Quality Issues from an Economic Point of View”, Sustainability, 10(7), 2326, 2018.
- [11] European Power Quality Survey, Poor Power Quality costs European business more than €150 billion a year, Leonardo Energy, 2008.
- [12] É. M. Motoki, J. M. de C. Filho, P. M. da Silveira, N. B. Pereira, P. V. G. de Souza, “Cost of Industrial Process Shutdowns Due to Voltage Sag and Short Interruption”, Energies, 14(10), 2874, 2021.
- [13] A. Kazemi, A. Mohamed, H. Shareef, H. Zayandehroodi, “A Review of Power Quality Monitor Placement Methods in Transmission and Distribution Systems”, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 89 NR 3a/2013.
- [14] N. Hasanspahić, D. Aganović, A. Bosović, E. Bećirović, S. Avdaković, M. Musić, „Mogućnosti monitoringa kvaliteta električne energije na odabranom dijelu elektrodistributivne mreže“, 11. Savjetovanje bosanskohercegovačkog komiteta, NEUM, 15.–19.09.2013.
- [15] N. Hasanspahić, A. Bosović, M. Musić, S. Avdaković, “Power quality monitoring in smart distribution grids”, B&H Electrical Engineering, BH K CIGRE, 2017.
- [16] Easergy P3G30 and P3G32 – Generator protection with machine differential protection, User Manual, P3G/en M/J006, Schneider Electric, 11/2022.
- [17] SL7000 IEC7 User Guide, Itron S.A.S, France, 2010.
- [18] ACE VISION, From Automatic Meter Reading To Network and Individual Management, User Guide version 7.5.1, Itron, 2016.
- [19] E650 Series 4 – ZMD400AT/CT, ZFD400AT/CT – User Manual, Landis+Gyr, Switzerland, Date: 11.09.2017.
- [20] Landis+Gyr E650 Brochure, Electricity Meters Industrial & Commercial, 04-2018.
- [21] ZMQ200, ZFQ200, ZCQ200 – User Manual, Landis+Gyr, Switzerland, Date: 10.04.2014.
- [22] Landis+Gyr E850 Brochure, Electricity Meters Grid metering, 09-2017.
- [23] Landis+Gyr AIM, Product Description, 15.1, Gridstream Solution, Landis+Gyr AG, Switzerland Date: 08.10.2021.
- [24] PowerLogic™ ION9000 series, User manual, 7EN02-0390-04, Schneider Electric, France, 11/2020.
- [25] Pravila o radu prenosnog sistema, Srbija, 2020.
- [26] Itron – ACE SL7000. <https://descuentosolar.com/contador-itron-ace-sl7000/>
- [27] Landis+Gyr – ZMD405 – 1/5A CT Connected (E650). <https://www.utilitypal.co.za/product-page/landis-gyr-zmd405-1-5a-ct-connected>
- [28] Schneider Electric, PowerLogic ION9000. <https://www.se.com/uk/en/product-range/64241-new-powerlogic-ion9000/>
- [29] Elspec G4430, Power Quality Analyzer. <https://www.gmciuk.com/elspec-g4430-632>
- [30] Power quality analyzer Elspec BlackBox G4500. <https://pwmi.lv/en/power-quality-analyzer-elspec-blackbox-g4500-g4500>